

О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММ И АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОТОЧНОЙ ЛИНИЕЙ

Пигнастый О.М., Ходусов В.Д.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В докладе представлены основные этапы проектирования программ и алгоритмов управления потоковыми параметрами производственной линии. Показаны этапы построения распределенной модели поточной производственной линии [1]. Рассматривается связь предметно-технологического и потокового уровня описания. Изложены методы построения программы управления для распределенной модели поточной линии [2]. Обсуждаются методы оптимального управления потоковыми параметрами производственной линии (рис.1).

Рис.1. Методы управления потоковыми параметрами производственной линии

1. Пигнастый О. М. О новом классе динамических моделей поточных линий производственных систем / О.М. Пигнастый // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород: БГУ. - 2014. - № 31/1. - С. 147-157

2. Пигнастый О. М. Обзор моделей управляемых производственных процессов поточных линий производственных систем / О.М. Пигнастый // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород: БГУ. - 2015. - № 34/1. С.137-152.